

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
DAUGAVPILS UNIVERSITY

VĒSTURE:
AVOTI UN CILVĒKI

XXVI

HISTORY:
SOURCES AND PEOPLE

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
AKADĒMISKAIS APGĀDS "SAULE"
2023

Saleniece, I., atb. red. *Vēsture: avoti un cilvēki. XXVI*. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2023. 148 lpp.

Daugavpils Universitātes zinātnisko rakstu krājums “Vēsture: avoti un cilvēki” ir anonīmi recenzēts periodisks izdevums ar starptautisku zinātniskās redakcijas kolēģiju. Tā mērķis ir prezentēt aktuālo pētījumu rezultātus vēstures zinātnes, kā arī historiogrāfijas un vēstures palīgzinātņu jomā. Rakstu krājums iznāk vienu reizi gadā latviešu, angļu un krievu valodā.

Redkolēģija / Editorial Board

Irēna Saleniece (Daugavpils Universitāte, Latvija) – atbildīgā redaktore

Sandra Grigaravičiūtė (Lietuvas Genocīda un pretošanās pētniecības centrs, Lietuva)

Ēriks Jēkabsons (Latvijas Universitāte, Latvija)

Andris Levāns (Latvijas Universitāte, Latvija)

Olaf Mertelsmann (Tartu Universitāte, Igaunija)

Henrihs Soms (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Geoffrey Swain (Glāzgovas Universitāte, Apvienotā Karaliste)

Vitālijs Šalda (Daugavpils Universitāte, Latvija)

Juris Urtāns (Latvijas Kultūras akadēmija, Latvija)

Literārie redaktori

Jana Butāne-Zarjuta, Sandra Meškova, Anatolijs Kuzņecovs

Tehniskie redaktori

Žanete Gabranova, Laima Grišule

Maketētājs

SIA “RA Drukātava”

Iekļauts EBSCO datubāzē.

ISSN 1691-9297

© Daugavpils Universitāte, 2023

Saleniece, I., ed. *History: Sources and People. XXVI*. Daugavpils: Daugavpils University Academic Press “Saule”, 2023. 148 p.

The collection of articles “History: Sources and People” of Daugavpils University is a double-blind peer-reviewed periodical with the international editorial board. It publishes articles aimed at presenting the research findings in the field of history, as well as historiography and auxiliary historical disciplines. It is published once a year in Latvian, English, and Russian.

Editorial Board

Irēna Saleniece (Daugavpils University, Latvia) – editor in chief
Sandra Grigaravičiūtė (Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania, Lithuania)
Ēriks Jēkabsons (University of Latvia, Latvia)
Andris Levāns (University of Latvia, Latvia)
Olaf Mertelsmann (University of Tartu, Estonia)
Henrihs Soms (Daugavpils University, Latvia)
Geoffrey Swain (University of Glasgow, United Kingdom)
Vitālijs Šalda (Daugavpils University, Latvia)
Juris Urtāns (Latvian Academy of Culture, Latvia)

Literary editors

Jana Butāne-Zarjuta, Sandra Meškova, Anatolijs Kuzņecovs

Technical editors

Žanete Gabranova, Laima Grišule

Lay-out

RA Drukātava Ltd

Included in EBSCO database.

ISSN 1691-9297

© Daugavpils University, 2023

SATURS / CONTENTS

Tatjana Bogdanoviča	7
Latgales teritorijas ģeogrāfiskā un dabas vide Rīgas un Cēsu jezuītu uztverē	
Ginta Elksne	15
“Porcelāna stāsti”: mutvārdu vēsture un porcelāna ražošanas vēsture Latvijā	
Audronė Janužytė	23
Disagreements and Compromises over the University of Lithuania in the 1918–1920s	
Juris Jefuni	31
Policijas informators un viņa novērošanas objekts dienesta dokumentos	
Vēsma Lēvalde	41
Laicīgās kultūras dzīve Liepājā līdz padomju periodam	
Сигитас Лужис	50
<i>Cycloput tela</i> : оружие массового поражения в «Великом искусстве артиллерии» Казимира Семеновича	
Юлия Михайлова	59
Советско-латвийский мирный договор 1920 г. в исторической памяти Латвии на изломе эпох	
Евгения Назарова	69
Латышские крестьяне в Сибири: колония Кайбинская от основания до установления Советской власти.	
Guntis Pakalns	79
Pasaka “Laime un bagātība” Latvijā – vēsture un avoti	
Ieva Pigozne	85
Unikāla tunikveida jaka no Rudzātu pagasta: nozīmīgums un datējuma problēma	

Gaļina Sedova (nun Euphrosyne)	93
The Life of Orthodox Parishes and the Old Believers Community in Riga, 1941–1944: ministry or collaborationism	
Edwards Seliška	108
Inflantijas ietekmīgāko šļautas dzimtu (Borhu, Hilzenu, Plāteru) politiskā darbība Žečpospolitā 1764.–1772. gadā	
Arnis Slobožņins	114
Latgaliešu tiesību aktualizācija: 1946. gada dokumenta publikācija Čehoslovākijā un tā interpretācija latgaliešu emigrācijā 1969. gadā	
Henrihs Soms	121
Daugavpils Valsts skolotāju institūta (1921–1940) absolventu biogrāfijas: informācijas vākšana un izpēte	
Vitālijs Šalda	130
Latviešu publicisti par izglītību dzimtajā valodā (20. gadsimta sākums)	
Ziņas par autoriem / Authors	145

Ieva Pigozne

Unikāla tunikveida jaka no Rudzātu pagasta: nozīmīgums un datējuma problēma*

Atslēgas vārdi: apģērbs, tunikveida jaka, Rudzātu pagasts, Latgale, datējums

Ievads

Latviešu tradicionālā apģērba vēsturē ir trīs galvenās avotu grupas: lietiskie avoti jeb muzeju krātuvēs saglabājušies apģērba gabali vai to daļas, rakstītie un ikonogrāfiskie avoti. Tā kā sistemātiska latviešu apģērba vēstures pētniecība līdz šim nav veikta, avotu apzināšana un izpēte turpinās. Pēdējos divdesmit gados pētniekus nodarbinājuši divi jautājumi: apģērba hronoloģiska attīstība un apģērba komplektācija. Šie jautājumi ir cieši saistīti, jo apģērba attīstība un izmaiņas notikušas visos laikos, taču ilgu laiku valdīja uzskats, ka zemnieku apģērbs ir statisks un laikā nemainīgs (Welters, Lillethun 2018, 2, 161–170).

Lielākai daļai lietisko avotu trūkst datējuma, priekšstats par latviešu zemnieku apģērba hronoloģisko attīstību tiek precizēts. Neskaidras apģērba hronoloģijas dēļ arī komplektu jeb viena cilvēka vienā laikā valkātājam apģērbam daudz neizzinātu aspektu, kas nav ļāvuši veikt vēsturiski ticamu tradicionālā apģērba komplektu rekonstruēšanu dažādos laikos un vietās.

Pētījuma mērķis ir izziņāt unikālas tradicionālā apģērba liecības – tunikveida jakas no Rudzātu pagasta – iespējamo datējumu, komplektējumu ar citiem apģērba gabaliem un nozīmi Latgales sieviešu tradicionālā apģērba pētniecībā. Veikta avota analīze kontekstā ar rakstītajiem un ikonogrāfiskajiem apģērba vēstures avotiem. Izmantota strukturāla pieeja un kvalitatīvās pētniecības metodes: avotu analīze un vēsturiski salīdzinošā metode. Pētījumā izmantoti Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM, turpmāk tekstā minētiem muzeja krājuma priekšmetiem tiks norādīts kolekcijas kods – CVVM), Jēkabpils Vēstures muzeja (JVM, kolekcijas kods JKNM) un Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja (LEBM, kolekcijas kods BDM) krājuma materiāli, kā arī publicētie Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas krājuma materiāli.

Līdz šim unikālā tunikveida jaka literatūrā nav pieminēta. Latgales tradicionālā apģērba izpētei bijusi veltīta salīdzinoši neliela pētnieku uzmanība, galvenokārt iekļaujot atsevišķu avotu publikācijas (Slava 1966; *Latviešu tautas māksla* 1967;

* Raksts sagatavots LU Latvijas vēstures institūta bāzes finansējuma projektā “Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām” (ZD2015/AZ85).

Bremze, Rozenberga, Ziņģīte 2003; Pigozne 2018a). Latgales apģērbam zinātniskajā literatūrā atvēlēti vien atsevišķi raksti (Slava 1973; Pigozne 2018b; Pigozne 2020).

Jakas raksturojums

Jaka (CVVM 10762) ir darināta no tumši zila (mēļa) vienkārtna vilnas auduma. Audums ir smalks, taču uzvelts. Tunikveida piegriezums, proti, plecos vīļu nav. Kakla izgriezuma platums ir 16 cm, dziļums 32,2 cm, griezuma malas nav atlocītas un nav apšūtas, nav arī irušas. Stāva sānu vīles šūtas ar rokām, savienojot eģes malas un ielokot uz iekšu apmēram 3 mm auduma, un sašujot ar diegu vienā kārtā ar atpakaļejošo dūrienu (1. attēls).

1. att. Jaka no Daugavpils apriņķa Rudzātu pagasta “Elksnišu” mājām (CVVM 10762). Kopskats no priekšpuses (Foto I. Pigozne)

Ap kakla izgriezumu un piedurkņu galiem veidots pērlišu izšuvums, kurā izmantotas dzeltenas, baltas un zaļas pērlītes, to forma ir nevienāda, lielums svārstās ap 1,5 – 2,5 mm diametrā. Izšūtās pērlišu joslas platums ap kakla izgriezumu ir 10,5 cm, piedurkņu galos – 16 cm. Gar kakla izgriezumu piešūta sarkana vilnas lentīte 1,5 cm platumā. Lentīte austa trinīti, iespējams, rūpnieciski ražota. Lentīte piešūta tikai izgriezuma ārmaļā ik pa ~2,5 cm piešūtām divām baltām pērlītēm. Ap kakla izgriezumu pērlišu izšuvums sāks šūt no mugurpuses, tur redzama savienojuma vieta, arī lentītei. Piedurknēs izšuvuma savienojums ir pie vīles un nav vienāds, iespējams, ticis izšūts uz piedurkņu auduma nesavienotā veidā. Pērlītes šūtas, verot tās uz diega, kurš pēc tam ik pēc 2 pērlītēm piešūts pie auduma ar citu diegu. Pērlišu piestiprināšanai izmantotais diegs šūts vienā kārtā. Tas ir šķeterēts gaiši pelēkbrūns kokvilnas diegs, kas, visticamāk, bijis rūpnieciski ražots. Daļa pērlišu ir noārdītas, par to esamību liecina vien pērlišu piešūšanai izmantotā diega paliekas (2. attēls).

2. att. Jakas (CVVM 10762) fragments: kakla izgriezums un tā rotājums
(Foto I. Pigozne)

Jakas stāva apakšdaļa ir nevienādi nogriezta, tādēļ tās kopējais sākotnējais garums nav zināms. Iespējams, nogrieztajā daļā varētu būt bijusi veidota līdzīga izšuvuma josla kā ap kakla izgriezumu vai piedurknēm. Jakas stāvs ir netipiski plats, tās platums ir 85 cm, savukārt stāva garums ir tikai 54 cm. Piedurknes ir taisna piegriezuma, tām nav ķīļu. Katras piedurknes platums ir 20 cm, garums, ieskaitot gala celaini, – 32 cm. Piedurknes galā piešūta apmēram 2 cm plata celaine, kas austa no ļoti smalkas vilnas dzijas. Celaine austa 20 celos, katrā malā veidojot svītras 6 celos, bet vidū rakstu 8 celos. Celainē izmantotās krāsas ir dzeltena, ķieģeļu sarkana, tumši zila un zaļa. Jakas audums vietām ir kožu saests.

Neraugoties uz to, ka daļa pērlišu ir noārdītas, jaka joprojām ir smaga: tās kopējais svars ir 1 155 grammi. Kaut arī audums ir velts, tas nav īpaši smags, bet svaru palielina lielais pērlišu skaits. Ja visās izšuvuma vietās atjaunotu pērlišu rotājumu, tās svars būtu vairāk par 1,5 kg, taču, ja jakas nogrieztajā apakšdaļā bijusi ar pērlītēm izšūta josla, tās kopējais svars varēja sasniegt pat trīs kilogramus.

Jakas vēsturiskais konteksts

Vispirms jānorāda, ka Latgales LNVM krājumā nav citu jaku, kas būtu saistāmas ar tradicionālo apģērbu. Šāda veida jaka LNVM krājumā ir tikai viena no visas Latvijas, tāpēc iespējams apgalvot, ka tā ir unikāla apģērba vēstures liecība. Tā nonākusi muzeja Etnogrāfijas nodaļas krājumā 1923. gadā no Daugavpils apriņķa Rudzātu (toreiz Rudzētu) pagasta “Elksnišu” mājām, plašāku ziņu trūkst. Nav zināms tās glabāšanas liktenis muzeja krājumā pēc 1923. gada, taču ir zināms, ka sava netipiska izskata dēļ 1990. gados muzeja krājumā ievietota

sadaļā “Cittautu apģērbs”. Šajā laikā krājuma glabātāji saskatīja jakas līdzību ar libiešu 10.–12. gadsimta jakām, kādas atrastas arheoloģiskajos izrakumos, tāpēc tika nospriests, ka jaka varētu būt ļoti sens eksemplārs, kas saglabājies no viduslaikiem. Tomēr padziļināta jakas izpēte un iegūto datu salīdzinošā analīze ar citos avotos sniegtajām ziņām ļauj jaku attiecināt uz vēlāku laika posmu.

Ikonogrāfiskajos avotos iespējams salīdzināt ar čehu izcelsmes vācbaltu novadpētnieka un pedagoga Johana Kristofa Broces (*Johann Christoph Brotze*, 1742–1823) divos zīmējumos attēlotām jakām. Lielākas līdzības vērojamas ar igauņu kāzu skatā “Zemnieku kāzas Vidzemē” redzamajām tunikveida jakām ar palieliem kakla izgriezumiem, ap kuriem redzamas rotājuma joslas (Brotze 2006, 442–443). Jaku krāsa ir dažāda – tumši zila, rudi brūna, melna un zaļa, tomēr par pērlišu rotājuma klātbūtni grūti spriest. Nevienai no jakām nav saskatāma apakšdaļa, tāpēc nav iespējams spriest par tās rotājuma joslu. Tumši zilās jakas redzamas arī 1797. gadā Viļākā tapušajā zīmējumā (Broce 2007, 372–373), kurā attēlots zemnieču apģērbs ar krāsainiem rotājumiem. Jaku piegriezums un rotājums zīmējumos nav precīzi saskatāms, taču aprakstā autors piemin zilās jakas un baltus vai zilus brunčus, kuri izšūti ar krāsainām stikla pērlītēm. Par baltiem un pelēkiem vienkrāsainiem brunčiem, kas izšūti ar krāsainām stikla pērlītēm, raksta arī poļu etnogrāfe un folkloriste Stefānija Uļanovska (*Stefania Ulanowska*, 1830–~1912), atsaucoties uz

3. att. Jakas (CVVM 10762) fragments: piedurkne un tās rotājums (Foto I. Pigozne)

sieviešu apģērbu Viļānu pagastā 19. gadsimta pirmajā pusē (Uļanovska 2017, 40). Arī Pieminekļu valdes 1927. gada ekspedīcijas materiālos Daugavpils apriņķa Vīpes pagastā pierakstītas ziņas par agrāk valkātajiem apliekamajiem brunčiem tumši zilā krāsā un stikla pērlišu rotājumu gar atvēruma malu. Kā redzams no dokumentētajām un ikonogrāfiskajām liecībām Latgalē un Vidzemē, gan zilās līdzīga piegriezuma jakas, gan brunči, kas rotāti ar stikla pērlišu izšuvumu (3. attēls), ir bijuši sastopami 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta pirmajā pusē.

Jakas rotājumā izmantotās stikla pērlītes pēc formas, krāsas un piešūšanas veida līdzinās tām pērlītēm, kādas izmantotas vainagiem no Latgales un Vidzemes, kuri

datējami ar 19. gadsimtu. Tieši tādām pašām pērlītēm rotāti vainagi no Latgales (CVVM 13839) un Vidzemes (CVVM 172171). Īpaši jāpiemin LEBM krājumā esošais līgavas vainags no Balvu pagasta (BDM 4806), kurš, tāpat kā jaka, darināts uz tumši zila vilnas auduma pamatnes. Šim vainagam zināms datējums – ap 1840. gadu (4. attēls).

4. att. Līgavas vainags (BDM 4806) no Abrenes apriņķa Balvu pagasta
(Foto I. Pīgozne)

Saistībā ar vainagiem no Latgales jāatzīmē vēl viens identisks rotājuma elements, kas sastopams arī jakā, proti, triniņi austā un apmēram 1 cm platā vilnas auduma lentīte sarkanā krāsā. Šādas lentītes izmantotas arī valkātajos vainagos no Krustpils pagasta (CVVM 6266), Līvānu pagasta (CVVM 13844, 27563). Ar pērlītēm izšūtu vainagu valkāšana Latgalē beidzās jau 19. gadsimta pirmajā pusē. Par to, ka senāk valkāja šādus vainagus, rakstīja S. Uļanovska (Uļanovska 2017, 41), kamēr jau 1845. gadā ārsts A. Brands (*A. Brandt, ?-?*) pieminēja, ka modē ienāk kokvilnas lakatu valkāšana (Brandt 1845, 451). Citi 19. gadsimta autori vainagus nepiemin vispār.

Būtiski atzīmēt, ka jakas piedurkņu galu rotājumā izmantotas celaines, kuras darinātas no dabiski krāsotas vilnas dzijas. Krāsošana ar dabas krāsvielām goda apģērba darināšanas vajadzībām Latvijā pastāvēja līdz 1860. gadiem, kad plaši sāka izmantot ķīmiskās anilīna krāsvielas (Karlsone 2013, 18–19). Jakas piedurkņu galiem piešūtās celaines formas, darināšanas tehnikas un raksta ziņā līdzīgas tām, kuras izmantotas ar krāsainu vilnas dziju izšūtajām jeb tā dēvētajām Krustpils tipa villainēm (piemēram, JKNM 23437, CVVM 27558 u.c.), kuras Latgalē, Sēlijā un Vidzemes austrumu daļā tika valkātas no 18. gadsimta pēdējās ceturtdaļas līdz 19. gadsimta vidum (Jansone 2012, 38–41). Šādas villaines bija darinātas no smalka, balta, triniņi austa vilnas auduma, ar bagātīgu izšuvumu

(5. attēls) bija starp dārgākajiem goda apģērba gabaliem. Izejot no modes vai pēc valkātāju nāves villaines tika glabātas par piemiņu vai izmantotas kā audums citu apģērba gabalu šūšanai (Jansone 2012, 92–94; Pigozne 2018b, 42–43). Par to liecina LNVM krājumā saglabājušies villaiņu fragmenti (CVVM 7208, 7085). Celaiņu rotājums vairāk raksturīgs agrākām villainēm (Jansone 2012, 75–77); to piemin S. Uļanovska, rakstot par villaiņu pāršūšanu pēc to iziešanas no modes (Uļanovska 2017, 41). Nevar izslēgt, ka jakas piedurkņu rotājumā izmantotās celaines ir piešūtas no kādas senākas villaines.

5. att. Villainei (JKNM 23437) no Daugavpils apriņķa Krustpils pagasta pievienotā celu apauda (Foto I. Pigozne)

Tomēr līdzīgu ar dabas krāsvielām krāsotu vilnas dzijas celu apaudu datējums vedina domāt par to darināšanas laiku starp 18. gadsimta beigām un 19. gadsimta pirmo pusi.

Secinājumi

Spriežot pēc dažādu jakas detaļu analīzes un to salīdzinājuma ar līdzīgām tradicionālā apģērba vēstures liecībām, iespējams secināt, ka tās tapšana, visdrīzāk, datējama ar laika posmu starp 18. gadsimta beigām un 19. gadsimta pirmo pusi. Tas ļauj jakas valkāšanu saistīt ar vienkrāsaino vilnas apģērba gabalu valkāšanas un krāsaino vilnas dzijas izšuvumu darināšanas laiku. Attiecīgi jaka varētu būt valkāta kopā ar šim periodam atbilstošiem

apģērba gabaliem, kas atrodami muzeju krātuvēs, piemēram, vainagiem un villainēm. Tas palīdzētu risināt jautājumu par to, vai Latgalē virs krekla un zem villaines vēsākā laikā tika valkāts kāds virsējais apģērba gabals. Tāpat jaka liecina par to, ka vēl, iespējams, 19. gadsimta pirmajā pusē varēja būt darināti virsējie apģērba gabali ar senlaicīgu tunikveida piegriezumu. Taču šādu apģērba gabalu izplatība nevarēja būt liela, jo trūkst citu liecību par tunikveida jakām Latgalē šajā periodā. Iespējams, ka jaka no Rudzātu pagasta saglabājusies ilgāk, jo tai bijušas piešūtas stikla pērlītes, kuras bijis plānots noārdīt un izmantot atkārtoti. Jaka ir unikāla materiāla liecība, kas papildina rakstītos un ikonogrāfiskos avotus un kalpo kā nozīmīgs pieturas punkts turpmākā Latgales tradicionālā apģērba izpētē, ar kuru saistās vēl daudz precizējamu un padziļināti pētāmu jautājumu.

Avotu un literatūras saraksts

- Jēkabpils Vēstures muzeja (JVM) krājums – kolekcijas kods: JKNM
 Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja (LEBM) krājums – kolekcijas kods: BDM
 Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) krājums – kolekcijas kods: CVVM
 Brandt, A. (1845) Polnisch Livland und dessen Bewohner. *Das Inland*. No. 26: 429–433; No. 27: 449–458.
 Bremze, Z., Rozenberga, V., Ziņģīte, I. (2003) *Latviešu tautas tērpi. Zemgale, Augšzeme, Latgale*. III sēj. Rīga: Latvijas Vēstures muzejs.
 Broce, J. K. (2007) *Zīmējumi un apraksti. 4. sējums. Latvijas mazās pilsētas un lauki*. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds.
 Brotze, J. C. (2006) *Estonica*. Tallinn: Estopol OÜ.
 Jansone, A. (2012) *Krustpils villaines*. Rīga: Zinātne.
 Karlsons, A. (2013) *Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimtā*. Rīga: Zinātne.
Latviešu tautas māksla. (1967) Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība: Liesma.
 Pīgozne, I. (2018a) *Latviešu apģērbs*. Rīga: Zvaigzne.
 Pīgozne, I. (2018b) Reuse of Garments and Accessories of Latgalian Clothing in the 19th Century. *Proceedings of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University. Part C "Humanities"*. Daugavpils: Daugavpils University, 40–48.
 Pīgozne, I. (2020) Tradicionālā apģērba novadu izveides varianti. Latgales piemērs. *Latvijas vēstures institūta žurnāls*. Nr. 2 (112): 5–31.
 Slava, M. (1966) *Latviešu tautas tērpi*. Rīga: Zinātne.
 Slava, M. (1973) Zemnieku apģērbs Latgalē (18. gs. beigās – 20. gs.). *Arheoloģija un etnogrāfija* Nr. 10: 157–188.
 Uļanovska, S. (2017) *Poļu Inflantijas latvieši. Etnogrāfisks tēlojums*. Rēzekne: RTA.
 Welters, L., Lillethun, A. (2018) *Fashion History. A Global View*. London, New York: Bloomsbury Academic.

Ieva Pīgozne**Unique Tunic from Rudzāti: the significance and the problem of dating**

Key words: clothing, tunic, Rudzāti municipality, Latgale, dating

Summary

The aim of this study is to find out the possible date of the unique evidence of traditional dress – a tunic from Rudzāti parish, its possible combination with other garments, and its significance in the research of traditional dress of Latgale. The analysis of the source was performed, marking its place in the context of the

written and iconographic sources of dress history. The study uses the materials of the National History Museum of Latvia (LNVN), Jēkabpils History Museum (JVM), the Latvian Ethnographic Open-Air Museum (LEBM), as well as the published materials of the University of Latvia Academic Library. The tunic (CVVM 10762) is made of dark blue wool fabric. Bead embroidery is made around the neckline and the ends of the sleeves, using yellow, white, and green beads. The sleeves are decorated with tablet-woven bands. The bottom of the tunic is unevenly cut, so its total original length is unknown. This type of tunic in the collection of LNVN is only one from the whole of Latvia, so it is possible to say that it is a unique testimony to the history of dress. It came to the collection of the Ethnography Department of the museum in 1923 from the farm of "Elksnīši" in Rudzāti civil parish of Daugavpils district. Judging by the analysis of various details of the tunic and their comparison with similar evidence of the history of traditional dress, it can be concluded that the tunic probably dates to the period between the end of the 18th century and the first half of the 19th century. This allows the wearing of a tunic to be linked to the time of wearing single-color woolen garments with colourful embroidery. The tunic also shows that the upper garments with the ancient tunic cut may have been made till the first half of the 19th century. However, there is no other evidence of tunics in Latgale during this period.

The tunic is a unique material testimony that complements the written and iconographic sources and serves as an important reference in the further research of Latgalian traditional dress.